

JISMONIY MADANIYAT O‘QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENSIYALARI XUSUSIDA

Rafiyev Hamroqul Tolibovich

O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzuridagi jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali “Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasini professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702948>

Annotatsiya.** Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida jismoniy madaniyat o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish hamda ularning ta‘lim tizimidagi o‘rni ilmiy-uslubiy jihatdan tahlil etiladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu maqolada **kasbiy kompetensiyani oshirishdagi asosiy muammolar tahlil qilinib, samarali echimlar taklif etilgan.

***Kalit so‘zlar:** jismoniy madaniyat, ijtimoiy kompetensiya, innovatsion fikrlash, pedagogika, ta‘lim tizimi, sog‘lom avlod, kasbiy daraja.*

Bugungi kunda Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida ta‘lim tizimini isloh qilish, ayniqsa jismoniy madaniyat va sport sohasida yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy jismoniy madaniyat o‘qituvchisi faqat jismoniy mashqlarni o‘rgatuvchi emas, balki o‘quvchilarning ijtimoiy rivojlanishi, sog‘lom turmush tarsi madaniyatini shakllantiruvchi, umum ta‘lim (til, adabiyot, fizika, biologiya, geografiya va b.) fanlarni o‘zaro muvofiqlashtiruvchi va innovatsion fikrlashni rivojlantiruvchi, yuksak madaniyatli mutaxassis sifatida namoyon bo‘lish talabi qo‘yilmoqda.

Joriy yil 7 aprelda prezident Shavkat Mirziyoyev, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kelgusida ustuvor vazifalarga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida: “Sport bu faqat musobaqa emas, balki sog‘lom turmush tarzi, intizom, vatanparvarlik va mamlakat nufuzini namoyon qiladigan katta kuch” deb baholadi.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida inson kapitalini rivojlantirish, sog‘lom va har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu jarayonda jismoniy madaniyat o‘qituvchilarini tayyorlash tizimini mukammallashtirish, ularning kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda yangicha fikrlashni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy jismoniy madaniyat o‘qituvchisi nafaqat sport mashqlarini o‘rgatuvchi mutaxassis, balki pedagog, psixolog va ixtirochi sifatida faoliyat yuritishi lozim. Hozirgi kunda insoniyat taraqqiyoti, global madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlar sharoitida inson salomatligini muhofaza qilish va mustahkamlash masalasi eng dolzarb va ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa, jismoniy madaniyat va sport sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, ularning bilim va ko‘nikmalarini yanada takomillashtirish ta‘lim tizimining barqarorligi va sifatining kafolati sifatida katta ahamiyatga ega. Kasbiy kompetensiya tushunchasi zamonaviy pedagogika fanida o‘qituvchilarning nafaqat o‘z sohasidagi nazariy bilimlar, balki ilmiy, uslubiy, amaliy, tashkiliy asoslarga oid ko‘nikmalar, pedagogik mahorat va innovatsion yondashuvlarni o‘zlashtirish darajasini ifodalaydi. Shuningdek, jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining kasbiy darajasini yuksaltirish–nafaqat ularning shaxsiy va professional o‘qishiga, balki yosh avlodning sog‘lom va barkamol bo‘lib voyaga yetishida, milliy

sport anʼanalari va madaniyatini yanada rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy taʼlim tizimining talab va meʼyorlariga mos ravishda jismoniy madaniyat sohasida ishlayotgan pedagoglarning malakasini oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, innovatsion metodlarni qoʻllash hamda oʻquv jarayonlarini samarali tashkil etish yuzasidan tizimli ishlarni yoʻlga qoʻyish nafaqat kasbiy kompetensiyaning darajasini oshirish, balki umuman taʼlim sifati va samaradorligini yuqori bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Zamonaviy taʼlim tizimi jismoniy madaniyat oʻqituvchisidan quyidagi kompetensiyalarni talab etadi:

- kasbiy bilim va koʻnikmalar (nazariya va uslubiyat);
- pedagogik mahorat;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish;
- ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish va b.

Shu nuqtai nazardan, kadrlar tayyorlash jarayoni anʼanaviy yondashuvlardan innovatsion modelga oʻtishni talab etadi.

Taʼlim tizimida jismoniy madaniyat oʻqituvchisining oʻrni. Jismoniy madaniyat oʻqituvchisi taʼlim tizimida quyidagi muhim funksiyalarni bajaradi:

Taʼlimiy funksiyasi:

- jismoniy mashqlarni oʻrgatish;
- sport nazariyasini tushuntirish va b.

Tarbiyaviy funksiyasi:

- sogʻlom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish;
- intizom va irodani rivojlantirish va b.

Ijtimoiy funksiyasi:

- jamoaviylikni rivojlantirish;
- ijtimoiy moslashuvni taʼminlash va b.

Bugungi kunda jismoniy madaniyat oʻqituvchisi yosh avlodni har tomonlama (jismoniy, maʼnaviy, ruhiy, tibbiy va b.) yuksak madaniyatli shaxsni voyaga yetkazuvchi, strategik muhim, oʻziga xos mutaxassis hisoblanadi.

Jismoniy madaniyat oʻqituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish masalasi zamonaviy taʼlim tizimining asosi ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida alohida eʼtiborni talab qiladi. Bugungi kunda pedagogic jarayonlarning murakkablashuvi, oʻquvchilarning turli ijtimoiy, psixologik va jismoniy xususiyatlariga moslashuvchan yondashuvlarni qoʻllash zaruriyati, shuningdek, taʼlimning sifati oshirishga qaratilgan innovatsion metodologiyalarni faol tatbiq etish, oʻqituvchilarning kasbiy bilim va malakalarini doimiy ravishda rivojlantirishni talab qilmoqda. Kasbiy kompetensiya—bu faqatgina oʻqituvchining oʻz fani boʻyicha amaliy koʻnikma, nazariy bilimlarga ega boʻlishi emas, balki u oʻz bilimini amaliyotda samarali qoʻllayolishi, pedagogik muammolarni yechishda ijodiy yondashuvni namoyon eta olishi, yangi texnologiyalarni oʻzlashtirishi va pedagogic kommunikatsiyada yuqori darajada professional boʻlishi zarur. Aynan shu jihatlar jismoniy madaniyat oʻqituvchilarining shaxsiy va professional rivojlanishiga asos boʻlib xizmat qiladi va ular orqali jismoniy taʼlim sifati barqaror oshishiga zamin yaratadi. Zamonaviy taʼlim muhitida jismoniy madaniyat oʻqituvchilarining kasbiy kompetensiyasi yoshlarning sogʻlom turmush tarzi, madaniyatini shakllantirish, ularning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashda, shuningdek, milliy sport anʼanalarini rivojlantirish va

saqlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Shu bois, pedagoglar nafaqat o‘quv dasturlarini mukammal bilishi, balki ular asosida interaktiv, individual yondashuvga ega ta’lim jarayonlarini tashkil eta olishi kerak. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida doimiy mustaqil malaka oshirish, amaliy seminarlar, treninglar va ilmiy-amaliy anjumanlarda ishtirok etish orqali innovatsion pedagogik yondashuvlarni egallash muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar, axborot kommunikatsiya vositalari va interaktiv o‘quv dasturlarining joriy etilishi, jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini yangicha bosqichga olib chiqmoqda.

Yangi O‘zbekiston sharoitida jismoniy madaniyat kadrlarini tayyorlash jarayonida kasbiy kompetensiyalar va innovatsion fikrlashni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy jismoniy madaniyat o‘qituvchisi ta’lim tizimida nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, tashkilotchi va innovator sifatida muhim o‘rin egallaydi. Bu esa sog‘lom, faol va ijtimoiy yetuk avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Yuqorida bildirilgan fikrlarga asoslanib, mamlakatimizda yangi O‘zbekistonga mos “Jismoniy madaniyat” mutaxassislarni tayyorlashning sifat samaradorligini yanada mukammallab turishga ehtiyoj sezilmoqda.